
ABU MANSUR AL-MOTURIDIYNING IJTIMOIIY QARASHLARI

Keldibekov Azamat Anvar o`g`li

TATU Samarqand filiali talabasi

Mo`minov Akbar Asliddin o`g`li

TATU Samarqand filiali talabasi

Tolibov Farrux Farhodovich

TATU Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk islom mutafakkiri Abu Mansur Moturudiyning jamiyatda qilgan ishlari, islom olamidagi qilgan ishlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: islom, fiqh, ilm, g`oya, Mavarounnahr, falsafiy.

Abu Mansur al Moturudiy — islom mutafakkiri, kalom maktablaridan biri “matrudshunoslik”ning asoschisi va eponomi.

Abu Mansur al Moturudiy 1870 yil Samarqand yaqinidagi Motuurid shahrida dunyoga kelgan.

Al-Moturudiy Abu Bakr Ahmad al-Juzjoniy, Abu Nasr Ahmad al-Iyodiy, Imom A`zam mazhabidagi buyuk olim Nasr ibn Yahyo al-Balxiy, Muhammad ibn al-Fadl kabilarni o`zining ustozlari deb bilgan.

Natijada, Al-Moturudiy fiqh va kalom ilmlaridan dars bergan.

Kalom — o`rta asr musulmon adabiyotida: diniy falsafiy mavzudagi barcha mulohazalar, shu o`rinda, alohida ma`noda islom dinidan kelib chiqadigan fikrlarda diniy aqidaparstlikka ergashish emas, balki aqlga asoslangan sharhni beruvchi spekulyativ tartib.

Fiqh — Musulmonlarning xulq-atvor qoidalari, shuningdek, ijtimoiy me`yorlar to`plami majmui.

Moturudiy 940 yil vafot etgan va Samarqanddagi Chokardiz qabristoniga qo`yilgan.

Sunniylik asosidagi islomdagi katta yo`nalishni tashkil etuvchi Moturudiya maktabining asoschisi **Abu Mansur al-Moturudiy** asarlariga nafaqat dinshunoslik, balki jamiyat, jamoa, ijtimoiy jarayonlar va xususan shaxs haqidagi ta`limot sifatida yondoshish, ularni Mavarounnahr xalqlari hayot tarzi, mentalitetiga muvofiq keluvchi, ularni G`oyaviy, e`tiqodiy yakdillikka undovchi yaxlit ilmiy sotsiologik konsepsiya sifatida baholash va har tomonlama o`rganish maqsadga muvofiqdir. Ulrich Rudolf shaxsning islom e`tiqodi doirasidagi faoliyati, erkin fikrlash huquqi va imkoniyatlarini atroflicha asoslagan Al-Moturudiy qarashlarini oqilona me`yor, inson sha`ni, mavqeiga eng muvofiq keluvchi nazariya deb baholaganda, buyuk

hamyurtimizning xarakterli qirralarini ochib berdi. Darhaqiqat, inson shaxsi va mavqei masalasi, uni turli ijtimoiy-siyosiy, kerak bo'lsa, diniy tazyiqlardan himoya qiluvchi Al-Moturidiyning murosaviy muvozanat konsepsiyasini, islomni anglash jarayonlaridagi ijobiy jihatlar yaqindagisigina emas, balki Movarounnahrda real ijtimoiy-siyosiy muhit, xalq turmush tarzi, mentaliteti, boy madaniy-tarixiy tajribasi bilan boyitilgan insoniy yondashuvlar sintezi, deb baholash maqsadga muvofiqdir. Al-Moturidiy jamoa va jamiyatning voqelik mohiyatini ramzlarda talqin etishga diqqatni qaratadi. Insonning intellektual kamoloti, shartlilik, ramzlarga ko'chish darajasiga, o'zlikni nechog'li mavhumlashtirishga bog'liqligini, bu esa o'z navbatida mohiyatni shunchalar to'g'ri anglash imkoniyatini berishini asoslab beradi.

Al-Moturidiy jabariylarning, insonni hamma amallari oldindan uning taqdirida yozib qo'yilgan, shu boisdan u o'zi qilayotgan ishlarga mas'ul emas, degan nuqtai nazarini ham, qadariylarning, Olloh inson faoliyatlari va amallarining himoyachi emas, degan nuqtai nazarini ham asosli tanqid qilib, inson yaxshi va yomon amallarini o'z erkiga ko'ra tanlashi va bu yo'lda Ollohning madadini olishi nazariyasini ilgari suradi. Shu asoslarda Al-Moturidiy Movarounnahr jamoatchilik fikrining ma'naviy asoslari kuchli insoniy mazmun bilan boyitilishiga katta hissa qo'shadi.

Al-Moturidiy insondagi ixtiyor, tanlash imkoniyati jamoaga qarshi yo'naltirilmasligi, shaxs davlat oldida mas'ul bo'lgani kabi, davlat ham shaxs oldida mas'ul bo'lishini nazariy asoslaydi. Shuningdek, Al-Moturidiy shaxsning tanlash va iroda erkinligi jamoaviy iroda oldida ustuvor kuch emasligi, jamoaviy iroda shaxsdan yuqori turishini asoslaydi. E'tiqod qiluvchi o'z ixtiyori bilan jamoaga qarshi turmasligi lozim. Chunki, umumiylikda xususiylikka ko'ra haqlik hissasi ko'proqdir. Mazkur da'vat Moturidiy qarashlarining Movarounnahr xalqlari mentalitetiga islom e'tiqodini muvofiqlashtirish, islomni yanada inson manfaatlariga yaqinlashtirish rag'batidan yuzaga kelgan, deb hisoblash mumkin.

Xulosa sifatida Al-Moturidiy Movarounnahr ijtimoiy fikriga ko'rsatgan ta'sirini quyidagi yo'nalishlarda qayd etish mumkin:

a) Al-Moturidiy Movarounnahrda jamoatchilik fikri shakllanishining o'ziga xosligini inobatga olib, umumiy fikrga kishilarni ongli tarzda, ixtiyoriy ravishda birlashishga da'vat etgan. Bunday fikr birligi islomiy e'tiqodda ham, hayotiy-ahloqiy sohalarda ham, mafkuraviy siyosatda ham insonlarning yakdillikka erishishlarida namoyon bo'ladi;

b) Al-Moturidiy Movarounnahr uchun xos bo'lgan mohiyatni aksariyat ramzlarda talqin etish xususiyatiga, bu borada, chuqur ildiz otgan ijtimoiy maylga diqqatni jalb etadi. Insonning intellektual kamoloti shartliliklar, ramzlarga ko'chish darajasiga, o'zlikni nechog'li majozlashuviga bog'liqligiga, bu esa o'z navbatida mohiyatni shunchalar teran anglash imkonini berishini asoslab beradi;

v) Al-Moturidiy Movarounnahrda ijtimoiy muhit barqarorligi jamiyatdagi ma'naviy to'laqonliligini ta'minlash, mavjud turmush tarzi, an'analar, xalq marosim va urf-odatlarini, milliy mentalitet, etnik, ruhiy-intellektual o'ziga xosliklarga tayangan holda amalga oshuviga ishonadi. Zero, Abu Hanafiya mazhabining mohiyati ham islom ta'limotining real voqelik bazisida amal etishi, shu bazis negizida yangi e'tiqod, ijtimoiy ong yo'nalishining shakllanishi va takomil topishini asoslaydi.

g) Abu Mansur al-Moturidiy amalga oshadigan barcha sa'y-harakatlar, qolaversa, ana shu sa'y-harakatlarning ma'naviy-ruhiy ifodasi sifatida namoyon bo'luvchi, hamda qayta faoliyatlar yuzaga kelishiga asos bo'luvchi jamiyatning umumiy ijtimoiy fikri ikki tomonlama tarzda ruy berishini asoslab beradi. Ya'ni, bir tomondan, har bir alohida shaxs taqdirining azaliy hukm asosida ro'yobga chiqishi hamda amal etishi e'tirof etilgan holda har qanday holatda ham shaxsning erkin tanlash imkoniyati saqlanib qolishini atroflicha asoslaydi. Bu nuqtai nazar, ya'ni ijtimoiy voqelikka erkin yodashuv va ixtiyoriylik nazariyasini jamiyat doirasida zo'rlik, zo'ravonlik hodisalari bilan o'zaro muvofiqlasha olmaslik g'oyasini Abu Rayhon Beruniy davom ettirgan edi. Uning «odamlarning kuchsizligi ham o'zidan zaif bo'lgan birovlariga egalik va raislik qilishdan holi emas» (Beruniy A.R. Tanlangan asarlar, 1. tom, 51-53 betlar) degan nuqtai nazari Abu Mansur al-Moturidiyning inson ozodligi, Olloh oldida o'z taqdirini yaratishda erkinligi g'oyasining uzviy va mantiqiy davomidir;

d) Abu Mansur al-Moturidiy Qur'oni Karimdagi din isbot talab dalillarga emas, balki e'tiqod va ishonchga asoslanishi lozimligini har tomonlama tavsiflab, jamiyatdagi ijtimoiy fikr barqarorligi ham tazyiq va kuch vositasida emas, balki o'zaro hamjihatlik, hamkorlik negizida amal qilishi g'oyasini ilgari suradi. Ulug' mutafakkir o'zi yashagan davrdagi murakkab ijtimoiy-siyosiy vaziyatlar, diniy ziddiyatlar, e'tiqodiy qarama-qarshiliklar muhitida oqilona o'rta me'yor. Murosaviy muvozanat konsepsiyasini ishlab chiqqanligi va ana shu to'laqonli nazariy ta'limot vositasida Abu Hanifa tomonidan asoslangan sunniylik mazhabining Movarounnahrda keng yoyilishiga hissa qo'shdi.

Kalomning bir qator savollariga Moturidiy va uning izdoshlari asharitlari kabi javob berishgan: ular Qur'onning ma'nosiga ko'ra uni abadiy deb bilishgan, solihlar Allohni narigi dunyoda qay holatda bo'lsa-da ko'ra olishadi, inson xatti-harakati Alloh tomonidan amalga oshiriladi, inson esa bor-yo'g'i irodasi va qobiliyati orqali ularni o'zlashtiradi, Allohni (uning bilimi, qudrati va hokazo) haqiqiy va abadiy deb hisoblashgan. Ammo asharitlardan farqli o'laroq, Moturidiy abadiylikni Allohning nafaqat belgilar mohiyati bilan, balki harakatlarining abadiylikini tan olgan; xuddi mutazilitlar insonda tanlash huquqi bor deb hisoblashganliklari singari, shu o'rinda, Yaratganga ishonish diniy marosimlar orqali emas, balki Allohga bo'lgan nutqiy iqrorlik kabi ikki qarama-qarshiliklar orasidagi tanlov kabidir.

Al Moturidiy ta’limoti Movarounnaxr xalifalari orasida ham tarqalgan.

Imom Moturidiy Samarqand mazhab vakillari kabi uning atrofidagi mazhab egalari bilan olib borgan bahs-munozaralarda ham ilg‘or bo‘lgan. Moturidiy karamit, shiit va mutazilitlar bilan ham bahslar olib borib, ularga nisbatan qarshi nuqtai nazarga ega bo‘lgan va o‘zining asarlaridan birini o‘zining ziddiyat fikriga bag‘ishlagan.

Moturidiy ishlarini keyingi toifalarga ajratgan:

Kalom va bahs san’ati ishlari.

Usulga bag‘ishlangan ishlar.

Tafsir va Qur’on bilimlari ishlari.

Alloh farzlari va sunnatlariga bag‘ishlangan ishlari.

Al Moturidiy asarlaridan keyingilar ma’lum:

Qur’onga izoh “Taavilat al-Qur’on”

Abu Hanifaning “Al-fiqh al-akbar” risolasiga “Sharx ul-fiqh il-akbar” nomli sharhi

“Yakkaxudolik kitobi” (“Kitab ut-tauxid”).

Abu Mansur Moturidiy [15; 25] davrida Samarqandda “Dor al-juzjoniya” va “Dor al-iyodiya” [15: 6-9] aqidaviy maktablari faoliyat olib borgan. Bu ikki maktab biri-biridan naqliy dalillar, ta’vil masalasida ixtilofda bo‘lganidan qat’i nazar, vakillarining barchasi hanafiya aqidasi targ‘ib qilganlar. “Dor al-juzjoniya” Abu Mansur Moturidiy va uning ustozlari faoliyat olib borgan bo‘lsalar, “Dor al-iyodiya” maktabi vakillarining barchasi Abu Mansur Moturidiyga shogird bo‘lganlar.

Quyida “Dor al-iyodiya” maktabida faoliyat olib borgan bir nechta olimlarning asarlarini tahlil qilishga harakat qilamiz. Mazkur maqolamizda shaxsan Abu Mansur Moturidiyning asarlari haqida to‘xtalib o‘tmaslikka qaror qilganimiz boisi – allomaning asarlari bugungi kunga kelib kompleks tadqiq qilib bo‘lingan.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, Imom Moturidiy davrida yozilgan asarlarda ko‘tarilgan mavzular asosan Abu Hanifaning aqidaviy qarashlari asosida yoritilgan. Abu Mansur Moturidiy davrida ta’lif etilgan eng mashhur asar sifatida biz avvalo Hakim Samarqandiyning “as-Savod al-a’zam” nomli asarini ta’kidlab o‘tishimiz lozim. “Kitob as-savod al-a’zam” [21; 22]. Mahalliy xalq tilida “Savodul a’zam” nomi bilan shuhrat qozongan bu asar Hakim Samarqandiy tomonidan somoniylar davrida rasmiy hokimlar talabi bilan yozilgan. Somoniylar [9: 323-32] amiri Ismoil ibn Ahmad (279/897-295/907) Buxoro va Samarqandga hokimlik qilgan vaqtida 290/902 yili Movarounnahrning ko‘zga ko‘ringan barcha olimlarini bir joyga to‘plab, sunniy e’tiqodni bayon qiluvchi asar yozishni buyurgan. Ushbu mas’uliyatli vazifa hanafiy olim Hakim Samarqandiyga topshirilgan. Shu tariqa u “as-Savod al-a’zam” nomli asarini yozishga kirishgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Movarounnahrda IX-X asrlarda hukmronlik qilgan somoniylar davrida siyosiy va ijtimoiy muhit ilm ahillarining serqirra ijod qilishlariga katta zamin yaratib bergan. Aynan shu sulola hukmronlik qilgan davrda o‘lkada bag‘rikenglik siyosati ustuvor bo‘lgan. Mahalliy aholi o‘rtasida e‘tiqod masalalarida o‘zaro ixtilof yuzaga kelsa, sultonlarning o‘zlari bu ixtiloflarning barham topishida bosh-qosh bo‘lgan.

Somoniylar davrida hanafiya aqidasi ta‘sirida Movarounnahrda “Dor al-juzjoniya” va “Dor al-iyodiya” maktablari tashkil etilgan. “Dor al-Juzjoniya” maktabida ko‘plab mutakallim olimlar orasida Abu Mansur Moturidiy yetishib chiqqan. Keyinchalik bu maktab ta‘sirida “Dor al-iyodiya” maktabi vujudga keldi.

Abu Mansur Moturidiy davrida kalom ilmiga oid yozilgan asrlar tahlil qilinganda, biz yuqorida tahlil qilgan abadiyotlarning barchasi “Dor al-iyodiya” vakillari qalamiga mansub asarlar edi. Ularda faqat Abu Mansur Moturidiy ilmiy merosiga nisbatan naqliy dalilga ko‘proq ahamiyat berilgan, xolos. Lekin bironta asarda Abu Mansur Moturidiy fikriy qarashlari va shaxsiyatiga salbiy munosabat bildirilmagan.

2000 yil Abu Mansur al Moturidiy tavalludining 1130-yilligi O‘zbekistonda keng nishonlangan. Mazkur sanada uning ishlari nashrdan chiqqan, xalqaro konferentsiyalar o‘tkazilgan, Samarqandda uning qabrida memorial majmua ochilgan.

2000 yil O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan olimning vayron qilingan maqbarasi o‘rnida me‘moriy majmua bunyod qilinib, uning markazidan olimning maqbarasi joy olgan. Mazkur yodgorlikning qurilishida o‘zbek me‘morchilik san‘atining eng yaxshi milliy an‘analaridan foydalanilgan. Me‘moriy majmua Rahmatullo Salohitdinov loyihasi asosida, Egamberdi Nurullayev hammuallifligida qurilgan. Qurilishda samarqandlik Mirumar Asadov, Matlub Mahmudov, Yoqub Tagirov, Toshpo‘lat Atoyev kabi xalq ustalari ishtirok etishgan. Interyeri ustida Amriddin Najmiddinov ish olib borgan. Ekstererlarni Hakim Asadov amalga oshirgan.

Maqbara maydoni 12x12, balandligi 17,5 metrni tashkil qiladi. Gumbazi ikki qavat. Tashqi gumbazi qovurg‘asimon bo‘lib, havo rang ko‘shk bilan bezalgan. Tom gumbazi 24 ark hamda oyna alebastr panjaralar bilan bezalgan. Ichki va tashqi qoplamalarda koshin, ko‘shk va ganchdan foydalanilgan. Qabr toshi oq marmardan yasilib, Imom al Moturudiy yozuvi o‘yilgan.

Maqbaraning g‘arbrog‘ida pastqom gumbaz inshoot — Amir Temur tomonidan Hirot va Mashhatdan olib kelingan sayidlar dahmasi (Muhammad payg‘ambar avlodi) joy olgan.

Maqbaraning shimoliy qismida so‘fa (tepalik) hamda IX-XVIII asrlarga tegishli qabr tosh joylashgan.

Maqbaraning janubiy-g'arbidagi bog'da rotonda-shiyponcha bo'lib, u yerda mashhur olim-huquqshunos, musulmonlarning huquqshunoslik kitobi "Al Xidoya" muallifi Burxoniddin Al Marg'iloniyning qabri joy olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ma'naviyat yulduzlari" (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.
2. Ahmet, Ak. "Büyük türk âlimi mâturîdî ve mâturîdîlik". Monografiya. – Istanbul: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008.
3. Al-Haviy, Ibrohim Hilmiy ibn Husayn. "Salam al-ahkam ala savod al-a'zam" oshbosma. Toronto universiteti kutubxonasi.
4. Muhammad ibn Ibrohim Hoshiy. "Al-Haviy fi al-fatava". Qo'lyozma. – Istanbul: Sulaymoniya kutubxonasi, Hakim Ali Posha bo'limi. Inv. № 402.
5. Ibn Zakariyo. "Sharh jumal usul ad-din li Abi Salama as-Samarqandiy". Qo'lyozma. – Istanbul: Sulaymoniya kutubxonasi, Rais al-kuttab bo'limi. Inv. № 690.